

Novo marco legal para ciência, tecnologia e inovação no Brasil: as fundações de apoio em perspectiva.

Bruno Costa Marinho*

Maria Angela Souza Fernandes**

Raphaela Magnino Rosa Portilho***

Resumo:

O presente artigo teve por finalidade realizar uma análise das alterações trazidas pela Lei nº 13.243, de 11 de fevereiro de 2016 às fundações de apoio, verificando se tais mudanças foram favoráveis ou desfavoráveis ao cumprimento da missão institucional de tais entes. Para atingir este objetivo foi utilizada uma metodologia baseada em pesquisa qualitativa com finalidade descritiva, com o emprego de técnicas de pesquisa de documentação direta extensiva (em função do uso de questionários para coletar dados junto às fundações de apoio ligadas a instituições científicas e tecnológicas federais no Estado do Rio de Janeiro), e documentação indireta, por conta da utilização de revisão bibliográfica e documental. Os resultados da pesquisa evidenciaram que as alterações promovidas pela citada lei foram positivas para as fundações de apoio, por mais que não tenham sanado todos os seus problemas de finalidade e exercício de suas funções.

Palavras-Chave: marco legal; ciência e tecnologia; inovação; e fundações de apoio.

1. Introdução

A inovação é movida pela habilidade de estabelecer relações, detectar oportunidades e tirar proveito das mesmas, caracterizada por processos de elevada incerteza quanto aos seus resultados.

Para Tidd e Bessant (2009), a inovação é uma questão de conhecimento sobre o que é tecnicamente possível ou de combinação dos diferentes conjuntos de conhecimentos codificados e tácitos que possam responder a uma necessidade articulada ou latente. Os autores ressaltam que a inovação é uma questão de gestão, na medida em que há escolhas a serem feitas. Para os autores, o sucesso da inovação depende de fontes técnicas (pessoal, equipamento, conhecimento, recursos financeiros etc.) e competências para gerenciá-las.

1 Integrante da Agência de Gestão e Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro, doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas.

2 Doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação na Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, com mestrado profissional em administração e desenvolvimento empresarial pela Universidade Estácio de Sá; pós-graduação em engenharia de qualidade e produtividade (Sociedade Mineira de Engenheiros) e graduação em engenharia elétrica pela PUC-MG.

3 Doutoranda e Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ, Brasil). Linha de Pesquisa “Empresa e Atividades Econômicas”. Bolsista de Doutorado CAPES.

Por conseguinte, a gestão da inovação compreende a capacidade de transformar essas incertezas em conhecimento, sendo que seu êxito consiste na capacidade de mobilizar e utilizar uma gama de conhecimentos que são arrançados em dada configuração, criando condições para que a resolução eficaz de desafios múltiplos sob altos índices de incerteza seja facilitada.

Conforme enfatizam os autores em comento, a capacidade de gestão da inovação está vinculada ao conceito de processo de aprendizagem, ou seja, em avaliar as experiências (positivas e negativas), refletir sobre as mesmas, registrar sistematicamente todas as lições aprendidas com as dificuldades, tanto de sucesso quanto de fracasso, de forma que ao se deparar com desafios semelhantes possam ser utilizados para conceber o reinício do ciclo de inovação.

Nesse contexto, desenvolver uma pesquisa cuja temática verse sobre ciência, tecnologia e gestão da inovação demanda a análise acerca do ambiente em que estão inseridas, qual seja, o arcabouço legal da inovação no Brasil.

Nesse sentido, é interessante destacar a Emenda Constitucional nº 85, promulgada em 26 de fevereiro de 2015, que alterou vários dispositivos constitucionais⁴ para incorporar o termo “inovação”, e não apenas “ciência e tecnologia”, ao se referir aos objetivos de desenvolvimento e atividades que devem ser estimuladas pelo setor público (BRASIL, 2015).

É nesse cenário que se insere o novo marco legal relativo à inovação, Lei nº. 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que será objeto de análise deste trabalho a partir de um recorte metodológico em torno da figura das fundações de apoio.

Não obstante, há de se considerar toda a estrutura sedimentada a partir da Lei nº 10.973/04 (conhecida como Lei de Inovação), vislumbrada como um verdadeiro divisor de águas no que tange à matéria dentro do ordenamento jurídico brasileiro.

Tal consideração adquire relevância à medida que se objetiva entender quais foram as principais alterações que o novo marco legal trouxe às fundações de apoio, bem como realizar uma análise qualitativa a respeito dessas mudanças.

A fim de cumprir os objetivos propostos e proceder à investigação da hipótese ora delimitada – de que as alterações formuladas pela Lei nº 13.243/16 são favoráveis ao trabalho das fundações de apoio – faz-se a opção por estruturar o trabalho da seguinte maneira: após esta introdução, o segundo capítulo será dedicado ao detalhamento da metodologia empregada para a consecução da pesquisa. Em seguida, o terceiro capítulo será voltado à delimitação conceitual das fundações de apoio, bem como de sua natureza jurídica.

O quarto capítulo, por sua vez, será dividido em dois itens: (4.1) comentários a respeito da Lei nº 10.973/04 e do tratamento conferido por este diploma legislativo às fundações de apoio; e (4.2) análise das fundações de apoio no contexto do novo marco legal para a inovação – Lei nº 13.243/16 – por meio do estabelecimento de um quadro comparativo.

4 São eles: art. 23, V; art. 24, IX; art. 167, § 5º; art. 200, V; art. 213, § 2º; art. 218, § 1º; 3º; 6º e 7º; art. 219; art. 219-A; e art. 219-B (estes últimos sem correspondência anterior).

Com efeito, o quinto capítulo apresentará os resultados obtidos por intermédio das entrevistas realizadas com os integrantes das fundações de apoio. Finalmente, serão traçadas as considerações finais deste artigo.

2. Metodologia

A presente pesquisa possui natureza qualitativa e finalidade descritiva. No primeiro caso, a classificação se dá em função do ponto de vista da abordagem do problema, enquanto a finalidade descritiva está relacionada à perspectiva dos objetivos da pesquisa.

Com efeito, uma pesquisa de natureza qualitativa busca seus dados diretamente no ambiente no qual estes estão inseridos, visando à interpretação dos fenômenos e à atribuição de significados para os mesmos. Nota-se que tal abordagem se distingue da abordagem quantitativa por “não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir unidades” (PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p. 70).

Por conseguinte, os dados coletados em uma investigação qualitativa têm natureza descritiva, uma vez que retratam o maior número possível de elementos verificados na realidade definida como objeto de estudo.

Assim, quanto à finalidade descritiva, entende-se que a pesquisa observa, analisa, registra e ordena dados, sem que haja manipulação e/ou interferência do pesquisador. Conforme sintetizam Cleber Prodanov e Ernani de Freitas, o objetivo de uma pesquisa dessa categoria é “descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com outros fatos. Assim, para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, dentre as quais se destacam a entrevista, o formulário, o questionário, o teste e a observação” (PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p. 52).

Procurou-se selecionar fundações de apoio no Estado do Rio de Janeiro que tivessem, em princípio, finalidades diferentes no que diz respeito às dimensões – montante e tipo de acordos e convênios; aporte financeiro; bolsas de estímulo à inovação; captação e gestão de receitas; gestão de RH; titularidade de bens adquiridos com inovação - selecionadas frente às principais alterações decorrentes do quadro comparativo entre a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/04) e do novo marco legal para a inovação (Lei nº 13.243/16). Foram entrevistados representantes com a finalidade de caracterizar o grau de influência das alterações nas fundações de apoio pesquisadas. Durante as entrevistas, procurou-se certificar de que fossem mencionadas as vantagens e desvantagens decorrentes das alterações e, principalmente, quais foram as dimensões que auxiliaram ou dificultaram o exercício de sua função e/ou finalidade.

Quanto às técnicas de pesquisa, foram utilizadas: (i) técnica de documentação direta extensiva, em função da opção pelo uso de questionários para coletar os dados junto às fundações de apoio; e (ii) técnica de documentação indireta, por conta da utilização de pesquisa bibliográfica e documental para embasar a proposta teórica do trabalho (PRODANOV; DE FREITAS, 2013).

O recorte metodológico do presente estudo se dá em torno das fundações de apoio ligadas às instituições científicas e tecnológicas federais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Das sete fundações selecionadas, cinco responderam à pesquisa. São elas: Fundação Euclides da

Cunha (FEC); Fundação Ricardo Franco (FRF); Fundação José Bonifácio (FUJUB); Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC); e Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do Exército Brasileiro (FABEP).

Dentre as instituições participantes, não houve unanimidade para a autorização de divulgação dos nomes dos responsáveis pelas informações prestadas aos autores do presente artigo, razão pela qual faz-se a opção pela não divulgação total dessas identidades.

Cumprir observar que as fundações participantes prestaram informações por meio de um questionário fechado e previamente desenvolvido pelos autores da pesquisa, contendo sete questões. Ademais, informa-se que a comunicação entre os membros das instituições participantes e os autores foi estabelecida pessoalmente ou por meio de troca de mensagens eletrônicas.

Em relação às técnicas de análise, fez-se a opção pela técnica de análise temática, uma forma de análise de conteúdo, para tratamento e análise dos resultados. No caso da presente pesquisa, a análise temática foi empregada para avaliar a partir de material transcrito dos relatos dos entrevistados a ocorrência (presença) de forma manifesta ou latente de dimensões previamente retiradas da comparação entre a Lei de Inovação e Novo Marco Legal.

A partir do levantamento da ocorrência (presença) dessas dimensões foi possível avaliar como a entrada em vigor do Novo Marco Legal influenciou a execução de função/finalidade nas fundações de apoio pesquisadas.

3. Fundações de apoio

Antes de passarmos a analisar as implicações que as alterações na Lei de Inovação tiveram em relação às fundações de apoio, é necessário discorrer sobre a natureza jurídica dessas instituições, demonstrando as diferenças entre elas e as fundações de amparo à pesquisa estaduais, institutos comumente confundidos.

As fundações podem ser públicas ou privadas, devendo as primeiras serem constituídas por intermédio de lei específica, conforme o Art. 37, XIX, da Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988).

Como exemplo de fundações públicas instituídas pela União, podemos citar as seguintes: Fundação Casa de Rui Barbosa, criada por intermédio da Lei nº 4.943, de 6 de abril de 1966; Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), criada por intermédio da Lei nº 6.312, de 16 de dezembro de 1975; e Fundação Nacional do Índio (FUNAI), criada por intermédio da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967, dentre outras.

Em relação às fundações públicas instituídas pelos Estados, podemos citar as fundações de amparo à pesquisa: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), criada por intermédio do Decreto nº 3.290, de 26 de junho de 1980⁵, do Estado do Rio de

⁵ A Constituição de 1988 trata da criação de fundações por intermédio de Lei e não por Decreto. Contudo, ressalta-se que a criação da FAPERJ se deu antes do advento da Constituição de 1988.

Janeiro; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), criada por intermédio da Lei nº 5.918, de 18 de outubro de 1960, do Estado de São Paulo; e Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado do Amazonas - FAPEAM, criada por intermédio da Lei nº 2.743, de 10 de julho de 2002, do Estado do Amazonas, dentre outras.

Já as fundações privadas são reguladas pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), estando classificadas como pessoas jurídicas de direito privado e com suas especificidades previstas entre os artigos 62 e 69 do citado código (BRASIL, 2002).

Ainda segundo o Código Civil, em seu artigo 62, parágrafo único, são autorizadas as criações de fundações para as seguintes finalidades: assistência social; cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico; educação; saúde; segurança alimentar e nutricional; defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; pesquisa científica, desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos; promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos; e atividades religiosas (BRASIL, 2002).

As fundações de apoio ligadas às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação ICT, em estudo no presente trabalho, estão contidas nesta espécie de fundação, ou seja, são instituições privadas, criadas e mantidas sem o aporte de recursos públicos.

Apresentadas as diversas formas de fundações possíveis segundo a legislação pátria, passaremos a tratar mais especificamente sobre as fundações de apoio à pesquisa, cujas relações com as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica são reguladas por intermédio da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, bem como pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei da Inovação) para, posteriormente, analisarmos as principais implicações trazidas pela Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que alterou significativamente a Lei da Inovação.

4. As fundações de apoio e as Leis nº 10.973/2004 e nº 13.243/2016

Esta seção pretende realizar uma análise comparativa sobre o tratamento legal conferido às fundações de apoio pela perspectiva da lei anterior e do atual marco legal. Assim, o primeiro item visa traçar um panorama da Lei nº 10.973/2004, a fim de situar os institutos em comento.

Por seu turno, o segundo item tem o mérito de contextualizar a Lei nº 13.243/2016 e as principais alterações que digam respeito às fundações.

4.1 A Lei nº 10.973/04

A Lei de Inovação brasileira (Lei nº 10.973/2004) é um instrumento inspirado por diplomas legais encontrados em outros ordenamentos jurídicos, dentre os quais é possível destacar: (i) National Research Development Corporation (atualmente British Technology Group) de 1948, do Reino Unido; (ii) Stevenson-Wydler Technology Innovation Act de 1980, dos Estados Unidos; (iii) Bayh-Dole University and Small Business Patent Act de 1980, dos

Estados Unidos; (iv) Bundesministerium für Bildung und Forschung — Patentinitiative de 1996, da Alemanha; (v) The Law to Promote Technology Transfer from Universities to Industry de 1998, do Japão; e (vi) Loi sur l'innovation et la recherche de 1999, da França (PORTILHO, 2016).

Conforme esclarece Denis Borges Barbosa (2011), a então Lei de Inovação estava estruturada a partir de cinco grandes grupos de normas: (i) a constituição de um ambiente propício às parcerias estratégicas entre universidades, institutos tecnológicos e empresários; (ii) o estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no processo de inovação; (iii) normas de incentivo ao pesquisador criador; (iv) normas de incentivo à inovação nas organizações empresariais; e (v) apropriação de tecnologias.

Com o intuito de sedimentar ambientes de produção científica, tecnológica e de inovação pautados na cooperação, o referido diploma legal prevê amplamente o estabelecimento de mecanismos de fomento à prática de interação entre ICT e empresas, bem como o “fortalecimento dos agentes intermediadores dessa relação, como as instituições de apoio (na figura das fundações de apoio – Lei nº 8.958/1994) e os chamados núcleos de inovação tecnológica (NIT)” (RAUEN, 2016, p.21-22).

Nesse contexto, tendo em vista o recorte metodológico previsto por esta pesquisa, têm especial relevância os artigos 8º e 9º da Lei nº 10.973/2004. O *caput* do art. 8º prevê a possibilidade das ICT prestarem serviços relacionados à pesquisa científica e tecnológica e à inovação a instituições públicas ou privadas.

Com efeito, seu parágrafo 2º determina que

“o servidor, o militar ou o empregado público envolvido na prestação de serviço prevista no *caput* deste artigo poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou de instituição de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre sob a forma de adicional variável e desde que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade contratada” (grifos nossos).

O art. 9º, *caput*, por sua vez, permite à ICT “celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, com instituições públicas e privadas”. Na esteira dessa previsão, o seu parágrafo 1º estabelece que “o servidor, o militar ou o empregado público da ICT envolvido na execução das atividades previstas no *caput* deste artigo poderá receber bolsa de estímulo à inovação diretamente de instituição de apoio ou agência de fomento.” (grifos nossos).

Assim, tem-se que Lei nº 10.973/2004 ampliou as “possibilidades de atuação das Instituições Científicas e Tecnológicas Públicas Brasileiras (ICT) no campo econômico por meio de normas que ampararam as interações com as empresas” (LUZ, 2014, p.140) e também contribuiu para a melhoria das condições de gestão do conhecimento e da propriedade intelectual nas ICT, pois criou e instrumentalizou os NIT.

Sobre a relevância da Legislação em comento, destaca Luz (2014, p. 140):

Ainda que a efetividade da Lei 10.973/04 como um instrumento de promoção da inovação seja objeto de discussão, do ponto de vista institucional, essa mudança normativa pode ser considerada um avanço importante, mesmo que incompleta ou imperfeita. Ou seja, a Lei da Inovação foi uma iniciativa fundamental para consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, como

definido no Livro Branco (BRASIL, 2002), onde foram compiladas as discussões da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia de 2001.

Embora seja considerada um instrumento muito relevante para o sistema de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, a legislação de 2004 também foi objeto de críticas, principalmente no que tange à burocracia prevista para a concretização de seus dispositivos, o que seria um elemento engessador das atividades de pesquisa. Nesse sentido:

Além da precariedade na aplicação dos mecanismos de incentivo previstos nos Artigos 4º, 8º e 9º, o fortalecimento dos agentes intermediadores do processo de interação ICT-empresa pretendido pela Lei de Inovação obteve pouco ou irrisório impacto no papel de facilitadores do processo inovativo do sistema brasileiro. De fato, as fundações de apoio, devido a seu papel de captadoras dos recursos financeiros extra orçamentários e de contratantes de recursos humanos temporários em projetos de pesquisa de ICTs em parceria com empresas, passam constantemente pelo escrutínio de órgãos de controle, sendo objeto de constantes processos da Controladoria-Geral da União (CGU) e de acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). (RAUEN, 2016, p.23)

Existia, portanto, insegurança jurídica no que concerne à interpretação da atuação dessas entidades, pois muitas de suas atribuições estão amparadas em legislações diversas (Lei de Inovação, Lei das Fundações de Apoio, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, por exemplo), o que gera a diminuição da “flexibilidade inicialmente proposta pela Lei de Inovação e pela Lei das Fundações de Apoio na gestão de atividades de inovação, engessando as possibilidades de atuação de ICT e das instituições intermediadoras” (RAUEN, 2016, p. 23).

É justamente nesse contexto de dificuldade de concretização das previsões da Lei nº 10.973/2004, em geral, que se começa a discutir a possibilidade de uma revisão do marco regulatório, culminando na aprovação da Lei nº 13.243/2016.

4.1 A Lei nº 13.243/16

A Lei nº 13.243/2016 trouxe significativas alterações para a Lei nº 10.973/2004, modificando 19 de seus 29 artigos e acrescentando outros artigos a essa Lei. Contudo, altera também os seguintes dispositivos legais: Lei nº 6.815, de 1980 (Estatuto do Estrangeiro); Lei nº 8.010, de 1990 (Dispõe sobre importação de bens para pesquisa científica e tecnológica); Lei nº 8.032, de 1990 (Dispõe sobre impostos de importação); Lei nº 8.666, de 1993 (Institui normas para licitações e contratos); Lei nº 8.745, de 1993 (Dispõe sobre contratações temporárias); Lei nº 8.958, de 1994 (Dispõe sobre as fundações de apoio); Lei nº 12.462, de 2011 (Institui o regime diferenciado de contratações); e Lei nº 12.772, de 2012 (Dispõe sobre o magistério federal). Além disso, possui ainda 5 artigos (11 a 15) que formulam normais legais sem alterar leis já existentes.

Dentre as principais disposições da Lei nº 13.243/2016 que trazem implicações para as fundações de apoio podemos citar as seguintes: alteração do parágrafo único do artigo 18 da Lei 10.973/2004, autorizando a delegação da captação, gestão e aplicação de receitas próprias das ICT por parte das fundações de apoio em situações específicas; inclusão do § 6º no artigo 1º da Lei nº 8.958/1994, autorizando os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as associações e as empresas criados com a participação de ICT pública a utilizarem fundações de apoio; inclusão do § 7º no artigo 3º da Lei nº 8.958/1994,

autorizando o repasse de recursos e direitos provenientes de projetos desenvolvidos por ICT diretamente para as fundações de apoio; inclusão do § 8º no artigo 3º da Lei nº 8.958/1994, permitindo que os NIT constituídos no âmbito de ICT assumam a forma de fundação de apoio; e alteração do inciso II, do § 4º, do artigo 20 e inclusão do artigo 20-A na Lei nº 12.772/2012, autorizando a remuneração do dirigente máximo de fundações de apoio, mesmo que seja professor em regime de dedicação integral e estatutário, desde que respeitados os limites legais.

A autorização para que os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as associações e as empresas criadas com a participação de ICT pública utilizem fundações de apoio necessita de regulamentação, pois se trata de uma atribuição vaga, sem especificação de que forma poderá ocorrer essa utilização das fundações. Ressalta-se que o Decreto nº 9.283/2018 não regulamentou a Lei nº 8.958/1994.

Sobre a delegação da captação, gestão e aplicação de receitas próprias das ICT, a mesma é prevista para os seguintes casos: compartilhamento e utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações, bem como uso do capital intelectual das ICT; participação minoritária no capital social de empresas, visando o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores; contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento; prestação de serviços técnicos especializados; e pagamentos de *royalties* aos criadores.

Apesar de o artigo 18 da Lei 10.973/2004 prever a possibilidade da captação, gestão e aplicação de receitas próprias das ICT para as atividades previstas nos artigos 7º e 11 da mesma lei, não se vislumbra o recebimento de receitas nestas atividades. O Art. 7º trata da aquisição de direito de uso ou de exploração protegida por parte da ICT e o Art. 11 trata da cessão não onerosa dos direitos sobre a criação ao criador.

A respeito da delegação da captação, gestão e aplicação de receitas oriundas do compartilhamento e permissão de uso de propriedades físicas ou uso do capital intelectual das ICT, o Decreto nº 9.283/2018 determina que cada ICT produza suas regras e critérios de acordo com a sua política de inovação.

Para que ocorra a participação minoritária no capital social de empresas devem ser observadas as regras presentes nos artigos 4º e 5º do Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.

O art. 6º autoriza a celebração de contratos de tecnologia e licenciamento pela ICT pública, havendo previsões específicas para os casos que envolvam exclusividade (parágrafos 1º, 1º-A, 2º, e 3º), defesa nacional (parágrafo 4º) e relevante interesse público (5º). Não obstante, a legislação em comento delega à própria ICT o estabelecimento da forma de remuneração prevista pelos contratos em exame. Entende-se que, em função da previsão do parágrafo único do art. 18, a fundação de apoio – mediante contrato ou convênio previamente estabelecido – pode ocupar-se desta tarefa.

Ademais, a receita gerada por tal remuneração pode ser gerida pela fundação de apoio, mas tal gestão está condicionada à aplicação dos recursos “em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação”.

Importa observar, ainda sobre o tema, que o *caput* do art. 13 prevê “ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida da qual tenha sido o inventor, obtentor ou autor” (BRASIL, 2016a).

A definição de “ganho econômico” vem regulada pelo parágrafo 2º do art. 13, caracterizando-o como “toda forma de *royalty* ou de remuneração ou quaisquer benefícios financeiros

resultantes da exploração direta ou por terceiros da criação protegida”, do qual devem ser deduzidos: (i) independentemente de a exploração partir da própria ICT ou de terceiros, as despesas, os encargos e as obrigações legais decorrentes da proteção da propriedade intelectual; e (ii) na exploração direta, os custos de produção da ICT (BRASIL, 2016a).

Nota-se que o legislador fez a opção por adotar uma definição ampla de “ganho econômico”, para abarcar a variedade de possibilidades decorrentes da atuação da ICT. Novamente, faz-se menção à autorização para que a fundação de apoio atue nessa seara, em função da previsão contida no parágrafo único do art. 18.

Em relação às receitas oriundas da prestação de serviço técnico especializado, trata-se de assunto sensível, visto que a lei faculta as retribuições pecuniárias ao pessoal envolvido na prestação do serviço e tal pagamento poderá estimular que os profissionais somente se interessem pelas atividades que tenham possibilidade de retorno financeiro, desestimulando o trabalho em todos os outros setores.

Para que a retribuição pecuniária seja instituída deverão ser criadas robustas regras sobre critérios de escolha sobre quem participará de cada serviço técnico, entre quais membros da equipe (engenheiros, técnicos e pessoal de apoio) os recursos serão distribuídos, dentre outros.

A possibilidade da gestão de recursos das ICT pelas fundações de apoio pode ser uma excelente possibilidade de desburocratizar a utilização de recursos públicos, uma vez que esse excesso de burocracia pública é um dos entraves para a inovação, principalmente na interação entre instituições públicas de pesquisa e o setor privado. A diminuição desses entraves fortalecerá as relações entre as instituições e poderá favorecer o fluxo de conhecimentos e fortalecer os canais de transmissão (CASTRO, TEIXEIRA e LIMA, 2014).

Contudo, mesmo com essa flexibilização da utilização de recursos por parte das fundações, é necessário que se tenha em mente que se trata de dinheiro público e, portanto, devem ser sempre observados os princípios constitucionais da Administração Pública, previstos pelo art. 37, *caput*, da Constituição de 1988: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (DI PIETRO, 2008).

Cumpra observar que a Administração Pública não rege sua atuação exclusivamente pelos princípios supramencionados, mas que estes são considerados os principais balizadores dos atos por ela praticados. Assim, são conhecidos como princípios explícitos (DI PIETRO, 2008).

No que concerne ao princípio da legalidade, sua ingerência sobre o particular e sobre a Administração Pública gera reflexos distintos. No primeiro caso, entende-se que a conduta de um particular é permitida desde que não seja proibida por lei. Quanto ao poder público, ao contrário, tem-se que o princípio da legalidade o obriga a adotar condutas que sejam expressamente permitidas por lei.

O princípio da impessoalidade (ou finalidade) determina que soluções adotadas pela Administração Pública atendam a todos de maneira equitativa. O agente público, quando se encontra diante de uma situação de confronto entre interesse público e privado, sempre deve pautar sua atuação de acordo com o primeiro.

Do princípio da moralidade decorre a noção de que a atuação da Administração Pública não pode ser condicionada apenas ao cumprimento da lei, ela precisa estar pautada na ética. Nos termos do Decreto n. 1.171/1994, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal: o “equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo”. Assim, agir dentro da lei e em função do interesse público significa agir com moralidade administrativa.

O princípio da publicidade, por sua vez, determina que os atos administrativos precisam ser transparentes, públicos, isto é, precisam estar acessíveis à sociedade como um todo. Para que um ato administrativo tenha validade, ele precisa ser publicado e ter caráter de informação pública. Nesse sentido, o sigilo deve ser tratado com caráter de exceção.

Finalmente, o princípio da eficiência, introduzido pela Emenda Constitucional nº 19/1998 (Reforma Administrativa), dispõe sobre a necessidade de a Administração Pública buscar resultados equilibrados – em termos de qualidade e adequação na prestação – na execução de seus serviços e de suas atividades.

Quanto à possibilidade de os NIT assumirem a forma de fundações de apoio, Rauén (2016, p. 32) aduz que seria a alteração de maior impacto na legislação, possibilitando mais flexibilidade na gestão dos recursos financeiros dos NIT, que passarão a ser dissociados dos orçamentos das ICT, proporcionando “maior celeridade e possibilidade de atração de perfis e contratação de funcionários mais qualificados em relação às atribuições previstas e, como consequência, maior profissionalismo na gestão da política de C,T&I das ICTs”.

A autorização da remuneração do dirigente máximo das fundações de apoio, mesmo quando professores em regime de dedicação exclusiva, é um avanço na legislação para que profissionais mais qualificados possam desenvolver esta importante atividade nas fundações. Nada mais justo do que ser remunerado por um trabalho adicional que esses profissionais exercem. A proibição a essa remuneração era um obstáculo existente para a direção das fundações, pois por mais que exista o amor à profissão, todos têm necessidades financeiras a serem sanadas e não há nenhum incentivo para um realizar um novo trabalho sem a justa remuneração para tal.

Sicsú e Silveira (2016, p. 5) ressaltam o problema mantido com o veto que proibiu a inclusão das taxas de administração nos convênios entre as fundações de apoio, ICT, empresas, pesquisadores e agências de fomento, uma vez que “as fundações universitárias necessitam manter suas estruturas para operacionalizar a intermediação.”

O veto foi apostado sob o seguinte argumento:

A cobrança de taxa de administração descaracterizaria o instituto dos convênios, uma vez que na celebração desse modelo de parceria deve sempre prevalecer o interesse recíproco e o regime de mútua colaboração, não sendo cabível qualquer tipo de remuneração que favoreça uma das partes envolvidas (BRASIL, 2016b).

Contudo, por mais que concordemos que deve prevalecer o interesse recíproco, parece que a presidência se esqueceu de que para isso é necessário que existam verbas para custear o funcionamento das fundações e a existência dessas taxas seria uma excelente forma de obtê-las.

Passaremos a analisar os dados colhidos nas entrevistas realizadas com dirigentes e assessores jurídicos das fundações de apoio às instituições científicas e tecnológicas federais localizadas no Estado do Rio de Janeiro.

5. Impressões das fundações de apoio

A fim de possibilitar uma compreensão mais adequada dos resultados da pesquisa, passamos ao exame objetivo de cada uma das sete questões apresentadas. Para a análise, as perguntas e respostas foram divididas em dois temas, um relativo às alterações trazidas pela Lei 13.243/16 para o exercício de função das fundações de apoio e outro para alterações trazidas pela mesma lei para as finalidades das fundações.

Influenciando o exercício de função das fundações vislumbram-se as questões número um, número dois e número quatro, a seguir descritas. Questão número um: “O (a) Sr. (a) entende que a Lei nº 10.973/04, antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.243/16, propiciava as condições necessárias para que as fundações de apoio exercessem suas funções previstas em lei? Sim ou Não?” Questão número dois: “Em caso positivo, seria possível indicar as principais atividades que eram realizadas antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.243/16?”. Questão número quatro: “Em questões práticas, o (a) Sr. (a) verificou alguma modificação para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16? Sim ou Não”.

Apesar de dois dos entrevistados entenderem que antes da Lei nº 13.243/16 a Lei nº 10.973/04 não propiciava as condições necessárias para que as fundações de apoio exercessem suas funções previstas em lei, verificou-se, no tocante ao exercício de função, que somente a alteração referente ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 10.973/04, “captação e gestão de receitas”, foi considerada como modificação relevante para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16. A evidência pode ser confirmada pela resposta “A Lei nº 10.973/04 já previa a possibilidade de captação de recursos, mas não disciplinava a forma, e com o advento da Lei nº 13.243/16 ficou estabelecida a forma.”

Cabe ressaltar que a alteração relativa a “bolsa de estímulo à inovação” não promoveu melhorias no quesito exercício de função como evidenciado pelo representante de uma das fundações, ao declarar que “A Lei nº 10.973/04 já previa que o pesquisador da ICT poderá receber bolsa de estímulo à inovação”, assim como o pesquisador da ICT “poderá receber retribuição pecuniária”, não sendo corrigida a insegurança jurídica de como se operacionalizar com a Lei nº 13.243/16. O “aporte financeiro” também não promoveu melhorias no quesito exercício de função como observado pelo representante da fundação quando alega que os “Recursos orçamentários são ínfimos à necessidade de operacionalização dos projetos de pesquisa, ensino, desenvolvimento e inovação”.

Os resultados da pesquisa não evidenciaram alterações no exercício de função para três delas, embora somente uma não tenha constatado modificação para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16 (conforme resposta NÃO à questão número 4: “Em questões práticas, o Sr verificou alguma modificação para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16?”).

Influenciando a finalidade das fundações vislumbram-se as questões número três, número cinco, número seis e número sete, a seguir descritas. Questão número três: “Quais as principais dificuldades para o atendimento das finalidades das fundações de apoio antes das alterações promovidas pela Lei nº 13.243/16?” Questão número cinco: “Em aspectos gerais, o (a) Sr. (a) entende que essas mudanças, caso existam, foram positivas ou negativas? Positivas ou Negativas”. Questão número seis: “Em sua percepção, quais foram as principais alterações para o atendimento das finalidades das fundações DE apoio foram promovidas pelas alterações promovidas pela Lei nº 13.243/16?” Questão número sete: “Ainda em sua percepção, o (a) Sr. (a) verifica algo que poderia ter sido alterado na Lei de Inovação a fim de facilitar o atendimento das finalidades das fundações de apoio? Em caso positivo, cite quais seriam essas modificações.”

Verificou-se que no tocante à finalidade, que a alteração referente ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 10.973/04, “captação e gestão de receitas”, foi considerada como modificação relevante para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16 em duas das fundações pesquisadas. Evidências podem ser confirmadas pelas respostas: “A introdução das fundações de apoio como gestores de receitas foi uma das principais alterações para o atendimento das finalidades das fundações DE apoio foram

promovidas pelas alterações promovidas pela Lei nº 13.243/16”; e “Equipe envolvida estaria sendo estimulada a produzir, além das atividades normais, ganhando legalmente para isto, bem como a entidade (IFE ou ICT) que poderá gerar, com auxílio de suas fundações, recursos extra orçamentários”.

A alteração referente às licitações e contratos foi também considerada como modificação relevante para o funcionamento das fundações de apoio com o advento da Lei nº 13.243/16 para uma das fundações pesquisadas, o que ficou evidenciado pelas seguintes respostas: “as fundações passaram a adotar procedimentos licitatórios mais simplificados para aquisições e contratações de obras e serviços, na execução de convênios, contratos, acordos e demais ajustes, independentemente da origem de recursos”; e “o uso de recursos públicos para aquisição de produtos para a pesquisa foi facilitado com a alteração do inciso XXI do artigo 24” (da Lei 8.666/93).

Cabe destacar que a alteração relativa a “bolsa de estímulo à inovação” não promoveu melhorias no que concerne à finalidade da fundação de apoio, como evidenciado pelo representante da fundação, ao declarar que “Persiste, ainda, a ambiguidade de dispositivos legais [...] por exemplo para as concessões de bolsas”.

A “gestão de RH” também não promoveu melhorias quanto à finalidade, como observado pelo representante da fundação quando alega que os “A lei de Inovação, passou a prever diversas vantagens econômicas (LEGAIS) para que os inventores (Servidor: Civil ou Militar) usufruem financeiramente do proveito econômico do serviço ou produto”.

Dentre as alterações consideradas necessárias e não contempladas pelo novo marco legal, os respondentes destacam “Sistema de registro de patente mais ágil”; “Sistema educacional médio capaz de responder aos desafios do desenvolvimento científico e tecnológico e Professores com formação de qualidade e salários digno”; “cada órgão de fomento, sem contrariar a lei, tivesse instrução normativa própria que facilitasse o trabalho administrativo. A exemplo do que ocorre com o BNDES, FINEP e até a Petrobras”; “Mais simplicidade na formulação das leis no Brasil se aplica também à Lei da Inovação, pois se esmiúça muitas coisas que nem sempre ocorrem na realidade ou ocorrem dificilmente”; Muita resistência de outros setores da instituição apoiada “quanto à percepção de vantagem econômica dos profissionais vinculados às atividades de pesquisa. Com isto, não existe motivação, ao ponto desses mesmos profissionais trabalharem em outras entidades”.

Um dos entrevistados ressaltou como positivas todas alterações relativas às fundações de apoio, apresentando ainda como alterações necessárias e não realizadas a necessidade de aprimoramento dos incentivos fiscais à inovação e aqueles dispositivos presentes no projeto de lei e vetados pela chefe do Poder Executivo à época: “possibilidade de concessão de bolsas por ICT privada”; “previsão de cobertura de despesas operacionais e administrativas em instrumentos firmados com ICT, empresas, fundações, agências e pesquisadores”; e “possibilidade de dispensa de licitação nas contratações de microempresas e de empresas de pequeno e médio porte, para prestação de serviços ou fornecimento de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimentos científicos e tecnológicos, que tenham auferido, no último ano-calendário, receita operacional bruta inferior a R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais)”.

6. Considerações finais

Apesar de a ementa da Lei nº 13.243/ 2016 informar que a mesma dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação, além de alterar outras leis, a referida legislação ficou conhecida como Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia ou Novo Marco Legal da Inovação, devido ao grande número de alterações trazidas a leis, ou dispositivos de leis, que tratam do assunto.

Por serem instituições que atuam diretamente na busca da inovação por intermédio do apoio às atividades de ciência e tecnologia, as fundações de apoio à pesquisa ligadas às ICT tiveram uma série de alterações em sua forma de atuação com o advento da Lei 13.243/ 2016.

Apesar de não ter resolvido todos os problemas existentes para o exercício das funções e o cumprimento da finalidade das fundações de apoio, pode-se inferir que a Lei 13.243/16 trouxe alterações positivas em leis ou dispositivos de leis que tratam das fundações de apoio. Dentre essas alterações vistas como positivas por integrantes das fundações de apoio pesquisadas, podemos citar a possibilidade de a fundação de apoio captar e gerir recursos financeiros das ICT, a previsão da hipótese de dispensa de licitação para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, a possibilidade de geração de receitas oriundas da utilização do capital intelectual das ICT e a possibilidade de a fundação de apoio ser o NIT das ICT.

Contudo, ficou claro também que foi perdida a oportunidade de otimizar o trabalho das fundações de apoio, devido aos vetos em dispositivos da proposta de lei, à falta de simplicidade na confecção da lei, à não previsão de um processo de concessão de patentes mais ágil, à não ingerência no ensino fundamental e médio, que deveriam preparar melhor os alunos para os desafios do desenvolvimento científico e à ausência de normas específicas para cada órgão de fomento.

7. Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 19 nov. 2017.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 19 nov. 2017.

_____. **Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990**. Dispõe sobre importações de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8010.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990**. Dispõe sobre a isenção ou redução de impostos de importação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8032.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm>. Acesso em 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993.** Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8745cons.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994.** Dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8958.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994.** Aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d1171.htm>. Acesso em 19 nov. 2017.

_____. **Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004.** Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm>. Acesso em 10 nov. 2017.

_____. **Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005.** Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5563.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 12.772, de 12 de dezembro de 2012.** Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do Ensino Básico Federal, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis nos 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 8 de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; revoga o art. 4o da Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm>. Acesso em: 10 nov. 2017.

_____. **Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016a.** Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art2>. Acesso em 10 nov. 2017.

_____. Presidência da República. **Mensagem nº 8, de 11 de janeiro de 2016b.** Mensagem de veto ao Projeto de Lei no 77, de 2015 (no 2.177/11 na Câmara dos Deputados). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Msg/VEP-8.htm>. Acesso em 10 nov. 2017.

_____. **Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018.** Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, o art. 24, § 3º, e o art. 32, § 7º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o art. 1º da Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, e o art. 2º, caput, inciso I, alínea "g", da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990, e altera o Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9283.htm>. Acesso em: 20 abr. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Direito da Inovação.** Comentários à Lei de Federal de Inovação, Incentivos Fiscais à Inovação, Legislação estadual e local, Poder de Compra do Estado (modificações à Lei de Licitações). 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

CASTRO, Priscila Gomes de; TEIXEIRA, André Luiz da Silva; LIMA, João Eustáquio de. A relação entre os canais de transferência de conhecimento das Universidades/IPPS e o desempenho inovativo das firmas no Brasil. In: **Revista Brasileira de Inovação**, 13 (2), p. 345-370, 2014. Disponível em: <<http://ocs.ige.unicamp.br/ojs/rbi/article/view/807/638>>. Acesso em: 2017-11-17.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo.** 21. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LUZ, Mauro Catharino Vieira da. Sistema de Direitos de Propriedade Industrial Brasileiro: impactos da Lei da Inovação. p. 139-158. In: DIAS, José Carlos Vaz; MÜLLER, Juliana Martins de Sá; PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. **A propriedade intelectual e os dez anos da lei de inovação:** conflitos e perspectivas. Rio de Janeiro: Gramma, 2014.

PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa. **Open Innovation e os direitos da propriedade intelectual:** interseção ou dicotomia? A atuação dos instrumentos contratuais na promoção da inovação aberta. Rio de Janeiro: Gramma, 2016.

PRODANOV, Cleber Christiano; DE FREITAS, Ernani Cesar. **Metodologia do Trabalho Científico**: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Freevale, 2013.

RAUEN, Cristiane Vianna. O Novo Marco Legal da Inovação no Brasil: o que Muda na Relação ICT-Empresa? p.21-35. In: **Radar**, n.43, fev. 2016.

SICSU, Abraham Benzaquen; SILVEIRA, Mariana. Avanços e retrocessos no marco legal da ciência, tecnologia e inovação: mudanças necessárias. In: **Cienc. Cult. [online]**. vol.68, n.2, pp.04-05, 2016. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602016000200002>>. Acesso em 2017-11-18.

TIDD, Joe; BESSANT, Jhon. **Managing Innovation**: integrating technological market and organizational change. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 4th ed., 2009.